

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БАЧАДОНДАН АНОМАЛ ҚОН КЕТИШИДА БАЧАДОН АДЕНОМИОЗИНИНГ ЎЗИГА ХОС МОРФОЛОГИК ЖИХАТЛАРИ

Шейхова Х.К., Ражапов А.А.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали, Урганч ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотимизда, репродуктив ёшдаги аёллар контингенти олинди, аденомиознинг морфологик жиҳатлари ўрганилди. Мақолада бачадондан аномал қон кетишининг сабабларидан бири бўлган аденомиознинг морфологик ўзига хос жиҳатлари кўриб чиқилган. Аденомиозда кузатиладиган морфологик ўзгаришларнинг клиник аҳамияти таъкидлаб ўтилган.

Калит сўзлар: бачадон аденомиози, аномал қон кетиши, морфология, эндометрий, миометрий.

MORPHOLOGICAL ASPECTS OF UTERINE ADENOMYOSIS IN ABNORMAL UTERINE BLEEDING

Sheykhova Kh.K., Rajapov A.A.

Urgench Branch of Tashkent Medical Academy, Urgench, Uzbekistan

Resume. In our study, a contingent of women of reproductive age was recruited and morphological aspects of adenomyosis were studied. The article reviews the morphological features of adenomyosis, which is one of the causes of abnormal uterine bleeding. The clinical significance of morphological changes observed in adenomyosis is emphasized.

Keywords: uterine adenomyosis, abnormal bleeding, morphology, endometrium, myometrium.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДЕНОМИОЗА МАТКИ ПРИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ

Шейхова Х.К., Раджапов А.А.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии, г. Ургенч, Узбекистан

Резюме. В нашем исследовании был охвачен контингент женщин репродуктивного возраста и изучены морфологические аспекты аденомиоза. В статье рассматриваются морфологические особенности аденомиоза, являющегося одной из причин аномальных маточных кровотечений. Подчеркивается клиническое значение морфологических изменений, наблюдаемых при аденомиозе.

Ключевые слова: аденомиоз матки, аномальные маточные кровотечения, морфология, эндометрий, миометрий.

Кириш. Бачадондан аномал қон кетиш репродуктив ёшдаги аёлларда учрайдиган кенг тарқалган муаммолардан бири бўлиб, бу ҳолатнинг келиб чиқишида аденомиоз муҳим ўрин тутди. Аденомиоз бачадон эндометрий тўқимасининг бачадон мушак қатлами (миометрий)га патологик тарзда кириб бориши билан тавсифланади. 2011 йилда Францияда бўлиб ўтган гинекологларнинг 11-конгрессида, эндометрий ва миометрий оралиғида ўтувчи соҳа яъни «junctional zone» ни ўзига хос жиҳатлари ва аденомиоз ва эндометриозни ривожланиш патогенезидаги ўрни хақида маълумотлар берилган. Ушбу маълумотларни ўрганиш мақсадида тадқиқотимизда келтирилган ва аденомиоз ташхиси клиник инструментал текширувларда тасдиқланган бачадон тўқимаси ўрганилди.

Тадқиқот мақсади: Бачадондан аномал қон кетишда бачадон аденомиозининг ўзига хос морфологик хусусиятларини ўрганиш.

Материал ва тадқиқот усуллари: Тадқиқот материаллари сифатида бачадондан аномал қон кетиши кузатилган ва жарроҳлик амалиёти ўтказилган 40 нафар беморнинг бачадон тўқималари олинди. Патогистологик текширувда бачадон аденомиози аниқланган 40 бачадон тўқимаси, макропрепаратлар (олиб ташланган бачадон) морфологик усулда ўрганилди. Ҳар бир тўқимадан 2-5тагача бўлак кесиб олинди, 10%ли формалинда фиксация қилинди. Кесмалар гематоксилин-эозин, гистокимёвий Трихром (Ван Гизон+Массон+Вейгерг) усулида бўялди. Намуналар гистологик ва гистокимёвий усуллар билан таҳлил қилинди.

Натижалар. Таҳлиллар шуни кўрсатдики, аденомиоз ҳолатида эндометрий безлари ва стромал хужайралар бачадоннинг миометрий қатламига патологик тарзда кириб, бу ерда ёлғон безсимон структураларни шакллантиради. Бу ўзгаришлар диффуз ёки тугунли шаклда бўлиши мумкин.

Диффуз шаклда эндометрий тўқимаси миометрий бўйлаб тарқалиб, унинг ёғочсимон қатламида (stratum vasculare) кенг тарқалган. Миометрийдаги патологик эндометрий тўқимаси гормонларга сезувчан бўлиб, ҳар ойлик циклда функционал ўзгаришларга учрайди ва қон кетишга сабаб бўлади. Аденомиозга хос морфологик белгиларига эндометрий безларининг гиперплазияси, кистоз кенгайиши, атрофидаги строманинг фиброзлашуви ва гиалиноз каби ўзгаришлар киради. Эндометрий без эпителийларида доимо базал қавтнинг бўлиши, без эпителийларини айнан ушбу парабазал сохадан шаклланиши ва шу тўқимага хос бўлган морфологик хосликни бериш имконини берса, мушак оралиғга ўсиб кирган ва ўчоқли кўринишдаги аденомиозларда базал қаватнинг бўлмаслиги, юқорида келтирилган морфологик ва гистогенетик тамойилларни инкор этиши билан ўз тасдиғини топади. Соддароқ қилиб тушунтирилганда, эндометрийни миометрийга ўсиб кириши эмас, балки эндометрийда мавжуд бўлган фибробластларнинг миоцитларга трансформацияланиши (метаплазия) оқибатида, эндометрий қаватида миометрий қаватини эслатувчи мушак тутамларининг пайдо бўлиши ва бир хил толали тузилмалардан ташкил топган стромани шаклланиши билан намоён бўлади.

1-расм. Аденомиозда эндометрий ва миометрий стромасида яшил қулрангдаги коллаген толалар аниқланади. Бўёк Трихром. Ўлчами 40x10

Бу эса, ўз навбатида, эндометрий без стромасидаги фибробластларнинг фаол пролиферацияси марказида метапластик трансформациянинг ўчоқларини шаклланишига ва эндометрий безларининг мушак тутамлари оралиғида қолиб кетиши ва спиралсимон артерияларнинг компрессион эзилиши оқибатида некроз ва без тузилмаларида аденомаляция ўчоқларини юзага келиши ва бачадондан қон кетиши кўринишдаги клиник морфологик белгиларни намоён бўлиши билан давом этади. Натижада, аденомиоз ўчоқларида юзага келган некроз, шу сохадаги хужайраларда цитокинлар, лейкотриенлар, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 медиаторларини макрофаглар томонидан кўп ишлаб чиқарилишини таъминлаш орқали, экстрацеллюляр матриксада, дағал толаларни кўп миқдорда синтезланиши ва миоцитларда пролифератив индексни ошириб кетишига олиб келишига олиб келади. Бу эса, ўз навбатида, кейинги навбатдаги аденомиоз ўчоқларини қайта такомил топишига олиб келиши билан жараённи оғирлашишига олиб келади. Эндометрий ва миометрий оралиғидаги ўтувчи соханинг назорат гуруҳига нисбатан кенгайлиги ва таркибидаги толали тузилмалар, экстрацеллюляр матриксни ташкил этувчи аморф моддаларни кўпайиши, ҳар хил катталиқдаги чўзинчок ва оволсимон ядроли миоцитларни бўлиши билан характерланади.

Айнан, ўтувчи сохани таркибидаги аморф моддалар ва толали тузилмалар оралиғига ўсиб кирганлиги гистокимёвий кислотали жихатлари глюкозамингликанлар эканлиги аниқланади.

Ушбу толали тузилмаларнинг кўп миқдорда шаклланганлиги асосан, ўтувчи сохадаги томирлар периметридаги перицитлар ва фибробластларнинг трансформацияси тропоколлаген синтезининг ошиши билан яққол тасвирланганлиги аниқланади. Айнан, оч пушти рангдаги мушак тутамлари ядроларининг катталашганлиги ва цитоплазмасини оч эозинфил бўялиши аниқланди. Ушбу келтирилган морфологик ўзгаришлар гистокимёвий бўяшлар орқали ифодаланганлигини инобатга олганда, айнан дағал коллаген толаларни мовий ва тўқ пушти рангда аниқланиши, ўтувчи сохадаги турли оптик толали тузилмаларни коллаген ва тропоколлаген кўринишда бўлиши, бир вақтни ўзида фибробластлар ва трансформацион метаплазияга учраган бошқа мезенхимал хужайралар томонидан ҳам синтезланаётганлигини англатади. Айнан, ушбу жараёнга жалб этилган миоцитларни ядро

цитоплазматик индекси ва ядронинг гиперхромли кўриниши морфофункционал жихатдан фаол жараён кетаётганлигини англатади.

2-Расм. Эндометрий ва миометрийни ўтувчи сохаси аморф моддаларни кўпайиши, хар хил катталиқдаги миоцитларни бўлиши. Қизил рангда плеоморф ядроли миоцитлар ва кўк рангда толали тузилмаларнинг онцентрик ўзгарган ўчоқлари. Бўёк Трихром. Ўлчами 20x10.

3-Расм. Қизил ва пушти рангда плеоморф ядроли миоцитлар ва кўк рангда дағал толали коллаген толали тузилмаларнинг концентрик тўпланган. Бўёк Трихром. Ўлчами 20x10.

Муҳокама. Аденомиозда кузатиладиган морфологик ўзгаришлар бачадондан қон кетишнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Эндометрий тўқимасининг миометрийдаги циклга боғлиқ функционал ўзгаришлари бачадон мушак қатламининг контрактил хусусиятига таъсир кўрсатиб, қон кетишни кучайтиради. Морфологик ўзгаришларни асосий субстратини, эндометрий ва миометрий оралиғида, базал пласт чегарасини кескин кенгайиши, базал пласт интерпозициясини кенгайганлиги ва чегаравай сохларида дағала толали тузилмаларни турли концентрик тўплами ва миоцитлар тутамининг гиперхромли йирик ядроли кўринишга келганлиги билан изоҳланади. Миометрий оралиғидаги без тузилмалари шаклан оволсимон ва чўзинчоқ кўринишда бўлиб, эпителийларни метаплазия ва вакуол дистрофияга учраганлиги билан намоён бўлди.

Хулоса. Аденомиозда кузатиладиган морфологик ўзгаришларни аниқлаш ва баҳолаш бачадондан аномал қон кетишнинг сабабини аниқлашда ва бу ҳолатни самарали даволаш стратегиясини танлашда муҳим аҳамиятга эга. Аденомиозда утувчи зона шикастланиши шу соҳадаги томирлар сиқилиши эндометрий томирлари тўлақонлилиги ва ўтказувчанлиги ошиши қон кетишга сабаб бўлганлиги морфологик жихатдан исботланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Bulun SE, Yildiz S, Adli M, Chakravarti D, Parker JB. Adenomyosis pathogenesis and management. *Obstet Gynecol Clin North Am.* 2021.

2. Benagiano G, Habiba M, Brosens I. The pathophysiology of adenomyosis. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.* 2022.

3. Struble J, Reid S, Bedaiwy MA. Adenomyosis: A clinical review of a challenging gynecologic condition. *J Minim Invasive Gynecol.* 2022.

Иқтибос учун: Шейхова Х.К., Ражапов А.А. Бачадондан аномал қон кетишида бачадон аденомиозининг ўзига хос морфологик жиҳатлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 4(18). – Б. 522–524. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16780292>